

BOJXONA ORGANLARIDA UTILIZATSIYA YIG'IMINI UNDIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR

Kaljanov Baxadir Dauletbayevich

Bojxona qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi Markazlashtirilgan “MED” bojxona posti katta inspektori Toshkent shahar, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272445>

Annotatsiya. Maqolada mamlakat iqtisodiy va ekologik xavfsizligini ta'minlashda utilizatsiya yig'imi tulanadigan tovarlar va transport vositalari importini optimallashtirishni ahamiyati, mamlakatning tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashda iqtisodiy tartibotini mustahkamlashda imkoniyatlari, oxirgi yillarda import hajmi ortib borayotdan transport vositalari va ularning import geografiyasi tahlil qilinib, tashqi savdo statistik ma'lumotlari, xalqaro tashkilotlar hamda tahlil markazlari hisobotlari asosida ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. utilizatsiya yig'imi, transport vositalari, iqtisodiy va ekologik xavfsizlik, tashqi savdo, import, davlatlar.

Аннотация. В статье анализируется значение оптимизации импорта товаров и транспортных средств, подлежащих утилизации, в обеспечении экономической и экологической безопасности страны, возможности укрепления экономического порядка страны в обеспечении охраны природы, объёмы импорта транспортных средств и расширяющейся в последние годы географии их импорта, а также статистики внешней торговли, на основе данных, отчетов международных организаций и аналитических центров разработаны научные предложения и практические рекомендации.

Ключевые слова. утилизационный сбор, транспортные средства, экономическая и экологическая безопасность, внешняя торговля, импорт, страны.

Abstract. The article analyzes the importance of optimizing the import of goods and vehicles subject to recycling fees in ensuring the economic and environmental security of the country, the possibility of strengthening the country's economic order in ensuring environmental protection, the volume of imports of vehicles and the expanding geography of their imports in recent years, as well as foreign trade statistics, based on data, reports of international organizations and analytical centers, scientific proposals and practical recommendations have been developed.

Keywords. recycling fee vehicles, economic and environmental security, foreign trade, import, countries.

Mamlakatimizda iqtisodiy va ekologik xavfsizligini ta'minlash, importni optimallashtirish, tovarlar va transport vositalariga nisbatan utilizatsiya yig'imi joriy qilish orqali davlat byudjetini tuldirishda tushumlar xilma-xilligiga erishish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” [1]da belgilangan vazifalardan kelib chiqib ushbu maqolada tovarlar va transport vositalariga nisbatan utilizatsiya yig'imini undiraishdagi ustuvor yo'nalishlari, mavjud muammolar, ularning yechimi va istiqboldagi vazifalarga to'xtalib otiladi.

O‘zbekistonning doimiy aholisi har yili o‘rtacha 2 foizga oshib, bugungi kun holatiga 37 million kishidan ortishi, tovarlar va transport vositalariga nisbatan bo‘lgan talabning yildan yilga oshishiga sabab bo‘lmoqda.

Utilizatsiya yig‘imi — ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, fuqarolar sog‘lig‘ini va atrof-muhitni g‘ildirakli transport vositalari, o‘ziyurar mashinalar va ularning tirkamalari, pnevmatik rezinali shinalar va pokrishkalar o‘z iste‘mol xususiyatlarini yo‘qotganidan keyin hosil bo‘ladigan chiqindilarning zararli ta‘siridan himoya qilish maqsadida to‘lanadigan yig‘im.¹

Utilizatsiya yig‘imi O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilib, “erkin muomalaga chiqarish (import)” bojxona rejimiga joylashtirilganda - bojxona organlari tomonidan, O‘zbekiston Respublikasi hududida realizatsiya qilinadigan va ishlab chiqarilganda (yig‘ilganda, tayyorlanganda) – soliq organlari tomonidan undiriladi. (1-rasm)

1-rasm. Utilizatsiya yig‘imi undiruvchi davlat idoralari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2020 yildagi “Ayrim turdagi tovarlar uchun utilizatsiya yig‘imini joriy etish to‘g‘risida”gi 347-son qarori asosida utilizatsiya yig‘imi to‘lanadigan g‘ildirakli transport vositalari, o‘ziyurar mashinalar va ularning tirkamalarining turlari va toifalari ro‘yxati tasdiqlandi va 2020 yil 1 avgustdan boshlab, utilizatsiya yig‘imi undirish joriy qilindi.

Mazkur qarorda texnika va transport vositalarining tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasini (*keyingi o‘rinlarda TIF TN*) kodini, toifalari, dvigatel quvvati va uning hajmi, to‘la vaznini va ishlab chiqarilgan yilini

Utilizatsiya yig‘imi tulanadigan tovarlar importida ushbu yigimning bojxona to‘lovlariga 2021-2023-yillarda nisbati jami bojxona to‘lovlarining 29,5% ni yoki 3541,45 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Mazkur qarorda texnika va transport vositalarining tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasini (*keyingi o‘rinlarda TIF TN*) kodini, toifalarini, dvigatel quvvati va uning hajmi, to‘la vaznini va ishlab chiqarilgan yilini inobatga olgan holda utilizatsiya yig‘imi stavkalari belgilangan. Utilizatsiya yig‘imi tulanadigan texnika va transport vositalarini avtobuslar, engil avtomobillar, maxsus texnika va transport vositalari, tortuvchi (tyagach) va tirkamalar hamda yuk avtomobillari sifatida sinflarga bo‘lishimiz mumkin.

Ushbu texnika va transport vositalari sinflarining 2021-2023-yillar oralig‘ida importini kuradigan bo‘lsak, engil avtomobillarning rasmiylashtirish hajmi deyarli 4 barobarga oshganligini ko‘rishimiz mumkin (2-rasm).

¹-O‘zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-42423?ONDATE=01.01.2024>

2-rasm. Utilizatsiya yig’imi tulanadigan texnika va transport vositalarining importdagi statistik qiymati (mlrn. \$da)

Utilizatsiya yig’imi tulanadigan texnika va transport vositalari ularning ishlab chiqaruvchi va jo’natuvchi davlatlar xar xil bo’lganligi uchun, o’rganish jarayonida texnik pasportlari va yuk kuzatuv hujjatlarida ularning texnik ko’rsatkichlari, ishlab chiqarilgan yili va TIF TN kodini turli xilda bayon qilingan bo’ladi. Bu esa o’z navbatida bojxona organlarida rasmiylashtiruvdan o’tkazishda bojxona xodimlariga xar bir tovarni o’rganishda ularga individual yondashuvni talab qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida 2021-2023 yilda utilizatsiya yig’imi tulanadigan texnika va transport vositalari jo’natuvchi davlatlar geografiyasi quyidagicha (1-jadval).

1-jadval

Texnika va transport vositalarini jo’natuvchi davlatlar geografiyasi (mln.\$)

№	Davlatlar nomi	2021 yil	2022 yil	2023 yil
1	Xitoy	329 948,96	555 815,74	2 480 130,58
2	Janubiy Korea	182 503,42	255 706,13	422 134,74
3	Qozog’iston	121 697,25	222 702,71	12 125,61
4	Germaniya	41 437,78	64 059,44	132 339,21
5	Rossiya	144 403,80	50 952,87	26 475,39
6	Polsha	51 670,40	63 639,62	86 335,40
7	Litva	46 102,09	70 027,35	84 877,47
8	AQSH	27 631,23	23 155,50	80 462,51
9	BAA	22 656,96	28 059,42	69 769,06
10	Boshqa davlatlar	34 904,31	53 886,28	99 407,52

Tahlillardan aytish mumkinki, bu turdagi mahsulotlarning umumiy importi 2021-2023 yillarda mos ravishda 32 foizga o’sganligi bu mahsulotlar importida o’sish tendensiyasi davom etayotganligidan dalolat beradi.

Utilizatsiya yig'imi tulanadigan texnika va transport vositalarini “erkin muomalaga chiqarish (import)” bojxona rejimiga joylashtirilganda utilizatsiya yig'imini undirishda ayrim muammolar mavjud. Tahlillarga asoslangan holda, bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha quyidagi muammolarni keltirishimiz mumkin:

-Transport vositalarining toifalarini aniqlash (*misol uchun: kvadrotsikl transport bositasi 3 ta toifada, ya'ni L, M va N-toifalarida bo'lishi mumkin*);

-Texnika va transport vositalarining tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasini (*keyingi o'rinlarda TIF TN*) kodini aniqlash;

-Transport vositalarining qanday dvigatel turida harakatlanishini va uning hajmi aniqlash;

-Transport vositalarining to'la vaznini aniqlash;

-Texnika va transport vositalarining ishlab chiqarilgan yilini aniqlash.

Mavjud muammolarni yechimi yuzasidan quyidagilar taklif sifatida kiritiladi:

Tovar sifatida olib kirilayotgan avtotransport vositalarini bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma ishlab chiqish;

Bojxono organi xodimlariga mazkur uslubiy qo'llanma asosida o'qitish ishlarini tashkil etish;

Utilizatsiya yig'imi tulanadigan texnika va transport vositalari importini optimallashtirish;

Texnika va transport vositalariga nisbatan utilizatsiya yig'imidan berilayotgan imtiyozlarni va ularning stavkalarini qayta ko'rib chiqish;

Yuqoridagi takliflarning amalda joriy etilishi kelgusida iqtisodiy va ekologik xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, transport vositalarini mahalliyashtirish va ularning eksportini oshirishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
2. Европейская экономическая комиссия Комитет по внутреннему транспорту Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств. Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (CP.3) <https://unece.org/DAM/trans/main/wp29/wp29resolutions/ECE-TRANS-WP.29-78r6r.pdf>
3. O'zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to'g'risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-42423?ONDATE=01.01.2024>
4. O'zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-107115>
5. Uzbekistan: Vehicle disposal fee is introduced <https://www.pravsky.com/uzbekistan-vehicle-disposal-fee-introduced>